

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING TALABALARGA BILIM BERISHDAGI AHAMIYATI

Katta o'qituvchi N.M.Jo'rayeva, talaba Omonov Behruz

Jizzax politexnika institute

doi.org/10.5281/zenodo.11400140

Annotatsiya: Innovatsion texnologiyalar yordamida fizika fanini o'qitishning dolzarb muammolari, ta'lim sohasidagi yuqori samarali zamonaviy ta'lim va innovatsiya texnologiyalarini oquv jarayoniga tatbiq etish yo'llari va vositalarini tanlashda tayanilgan konseptual fikrlar, kommunikatsiyalar, axborotlar yoritib berilgan.

Kalit so'lar: fan, texnika, texnologiya, interfaol usul, "Klaster" texnologiyasi, "Aqliy hujum", "Venn diagrammasi", "Blits so'rov".

Hozirgi kunda jahon tajribasidan ko'rinib turibdiki, ta'lim jarayoniga o'qitishning yangi, zamonviy usul va vositalari kirib kelmoqda va samarali foydalanilmoqda. Ta'limning bugungi kundagi vazifasi o'quvchilarni kun sayin oshib borayotgan axborot-ta'lim muhiti sharoitida mustaqil ravishda faoliyat ko'rsata olishga, axborot oqimidan oqilona foydalanishga o'rgatishdan iboratdir.

Zamonaviy kadrlar oldiga qo'yilayotgan eng muhim vazifalardan biri - malakali mutaxas-sislar sifatida o'zligini, o'z qobiliyatlari, individualligi, shaxsiy fazilat hamda xislatlarini bilgan tarzda mehnatni oqilona tashkil etish va ijtimoiy foydali mehnatning barcha sohalarida faoliyat ko'rsatishdir. Hozirgi kunda ta'lim, fan va ishlab chiqarishdagi dolzarb vazifalar kadrlarga bo'lgan ehtiyojdan kelib chiqib amalga oshirilayotganiga ishonch hosil qilinadi[1].

Ma'lumki, rivojlangan mamlakatlar taraqqiyoti eng avvalo zamonaviy fan va texnika yutuqlaridan xalq xo'jaligining hamma tarmoqlarida oqilona foydalanish bilan farqlanadi. Davlatning, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarining rivojlanishi yetuk kadrlarga hamda fan-texnika yutuq-laridan qanday foydalanishga bog'liqligini bozor iqtisodiyotining shakllanishi ko'rsatmoqda.

"Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi" o'quv jarayonining ilmiyligi, zamon talablariga mosligi, turmush, amaliyot bilan bog'lanishiga asoslangan. Shuning uchun fizika fanining o'qi-tishdan maqsad, talabalarga yetuk mutaxassis bo'lib yetishishlari uchun yetarli darajada baza yaratish, ularni kelgusidagi mehnat faoliyatlarida uchraydigan muammolarni hal etishda mustaqil fikr yuritishlariga va fizika fanining yutuqlarini bevosita tadbiq eta olishlaridan iborat. Bakalavr bosqichi talabalariga mo'ljallangan "Fizika" fanining asosiy maqsadi – talabaga xilma-xil elektrotexnik elektron asboblari va qurilmalarning ishlash prinsipini o'rganish va tushinishi uchun zarur bo'lgan chuqur bilimlarni berish va ish faoliyatlarida, xalq xo'jaligining turli

tarmoqlarida olingan bilimlarni ishlata olish. “Fizika” fani bo‘yicha talabalarning bilimi, o‘quvi va ko‘nikmasiga qo‘yiladigan talablar[2]:

a) Bilimga ega bo‘lishi kerak:

fanga tegishli bo‘lgan nazariy, amaliy ma’lumotlarni o‘rganish, aniq tasavvurga ega bo‘lishlari, har bir elementga e’tibor bergan holda, fan sirlarini to‘liq o‘zlashtirib olishlari lozim, fizikaning bozor iqtisodiyoti sharoitidagi o‘rni va ahamiyatini bilish, mehnatga to‘g‘ri motivatsiya munosabatini shakllantirish omillari to‘g‘risidagi tasavvurlarga ega bo‘lish.

b) Bilish kerak:

tabiat qonunlarini o‘rganish va ulardan insoniyat ehtiyojlari uchun foydalanishi, hodisaning modelini yaratib berish, materiallar va mahsulotlarni fizik xususiyatlarini o‘rganishda fizikaviy metodlardan foydalanish;

v) Bajarilishi lozim:

fizik asbob-uskunalardan foydalanish, tajribalar o‘tkazish, olingan ma’lumotlarni ishlab chiqish, tegishli xulosalarga erishish, texnika xavfsizligini to‘la saqlash kabi ko‘nikmalarni hosil qilish, guruh materiallarini izlanishida laboratoriya usullaridan foydalanishi, masalalarni yechishda kompyuter texnologiyasidan foydalanish;

d) Tasavvurlarga ega bo‘lmog‘i lozim:

xizmat sifatini tekshirish, mahsulotlarni sinovi, sinovni asosiy sharoitlari – atrof-muhitni aniq parametrlarini ta’minoti, texnologiyalarni va tayyor mahsulotlarni sifatli xususiyatlarini baholash, kompleks avtomatlashtirish; avtomatlashtirishning va boshqarishning kompyuter texnologiyalari, aholini turmush darajasini ko‘tarishda xizmat ko‘rsatish sohasini, servisni yangi sifat darajasiga ko‘tarish.

O‘zbekiston Respublikasining istiqboli texnika, texnologiya, ishlab chiqarishni dunyo standartlari darajasida rivojlanishi va ularni amalga oshiruvchi kadrlarning malakasi va salohi-yati bilan aniqlanadi.

O‘quv jarayonini to‘qri tashkil etish o‘qitish samaradorligini ta’minlovchi eng asosiy manba hisoblanadi. O‘quv jarayonida dars mashg‘ulotlari o‘qitishning interfaol usullaridan foydalanib tashkil etilsa, o‘quvchi-talabalarning mashg‘ulot davomida faolligi oshadi, mustaqil fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi, ijodiy tafakkuri kuchayadi, muammolarni yechimini eng maqbulligini tanlash faoliyati mustahkamlanadi[3].

Ta’lim muassasalarida innovatsion pedagogik texnologiyalar va o‘qitishning zamonaviy texnik vositalarini qo‘llanilishi kadrlar sifatiga salmoqli ta’sir ko‘rsatadi. Innovatsion pedagogik texnologiyalarni rivojlanishi esa bevosita axborot texnologiyalari rivojiga, ulardan ta’lim beruvchilar va oluvchilarning foydalana bilish darajasiga bog‘liqdir. Demak, pedagogik texnologiyalarni rivoji kadrlar tayyorlash sifatiga, kadrlar sifati esa ishlab chiqarish texnologiyalarini takomillashuviga ta’sir ko‘rsatadi.

Avvalo fandagi yangilik nima? Fandagi innovatsiya nima?- degan savollarga javob berish lozim. Bugungi kunda amaliyotda yangilik va innovatsiya soʻzlari oʻrtasida farqlar mavjud. Yangilik bu fandagi eng soʻnggi yutuqlar, bilimlar, usullar hisoblanadi. Ushbu yutuqlar, bilimlar, usullar amalda qoʻllanilishi bilan innovatsiyaga aylanadi.

“Innovatsiya” soʻzi lotin tilidan olingan boʻlib, yangilik kiritish degan maʼnoni bildiradi. Innovatsiya pedagogik muammolar yechimini izlash, taʼlim sohasida innovatsion jarayonlarning borishi, xususiyatlari, mazmuni, tarkibi va klassifikatsiyasi, tekshirish natijalarini tahlil qilish bilan bogʻliq.

Zamonaviy sharoitda taʼlim samaradorligini oshirishning eng maqbul yoʻli - bu mashgʻulotlarning interfaol metodlar yordamida tashkil etish deb hisoblanmoqda. Dars davomida interfaol metodlardan foydalanish talabalarni faol ishtirok etishga chorlaydi.

Talabalarga zamonaviy pedagogik texnologiyarni oʻquv-tarbiya jarayonidagi oʻrni, ulardan foydalanish, shuningdek, “Aqliy hujum”, ”Venn diagrammasi”, “Klaster” usullari, “Bumerang”, “Skarabiy”, “Charxpalak”, “Rezyume” kabi texnologiyalar haqidagi bilimlarga ega boʻlishlari va ularni oʻquv tarbiya jarayoniga qoʻllay olishlari muhim. Pedagogik texnologiyaning eng asosiy negizi bu oʻqituvchi va oʻquvchi belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga erishishdir. Bu jarayonni tashkil etishning eng samarali usullaridan biri “Klaster” metodi hisoblanadi. Klaster inglizcha soʻz boʻlib (kluster) – bir butun holatda maʼlum mavzu boʻyicha erkin va ochiq fikrlashning notekis shaklini namoyon etadi. Klaster metodini amalga oshirishda yangi mavzuning asosiy tushunchasi geometrik shaklidagi chizmalar ichida yoziladi. Venn diagrammasi- bu metod grafik tasvir orqali oʻqitishni tashkil etish shakli boʻlib, u ikki yoki undan ortiq oʻzaro kesishgan aylana tasviri orqali ifodalanadi. Mazkur metod turli tushunchalar, asoslar, tasavurlarning tahlil va sintezini ikki yoki uchta undan aspekt orqali koʻrib chiqish, ularning umumiy va farqlovchi jihatlarini aniqlash, taqqoslash imkonini beradi. Blits soʻrovi yordamida bir vaqtning oʻzida yakka holda va guruh holda talabalarning bilimini qisqa vaqt ichida assessment usulida, talabalar oʻzlarini oʻzlari baholaydigan va kimning bilimi soxta, kimniki haqiqiyligini aniqlash imkoniyatini yaratadi. Pedagogik texnologiya, interfaol uslublar, pedagogik mahorat, “Klaster” uslubi, ”Aqliy hujum” uslubi, ”Venn diagrammasi” kabi uslublardan unumli foydalanish orqali taʼlim samaradorligini Davlat taʼlimi standartlari talabi darajasiga yetkazish mumkin[4].

Fizika taʼlimida yangi pedagogik texnologiyalarni qoʻllashdan maqsad taʼlim oluvchini dars jarayonining markaziga olib chiqish, talabalarni oʻquv materiallarini shunchaki yodlab olishlaridan, ixtiyoriy takrorlashlaridan uzoqlashtirib, mustaqil va ijodiy faoliyatini rivojlantirish, darsning faol ishtirokchisiga aylantirishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdusalomova M.N. «Fizika» fanidan taʼlim texnologiyasi. SamISI, 2011, 221-bet.

2. Juraeva, N. M. (2023). Use of innovative technologies in teaching physics. *Экономика и социум*, (3-2 (106)), 152-154.
3. Atamuratova T., Ergasheva X., Qurbonova M. “Mutaxassislik fanlari o‘qitish metodikasi
4. Джураева, Н., & Ахмаджонова, У. (2022). Fizika fanini o‘qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish. *Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире*, 1(3), 241-243.